

Aprendizagem colaborativa online: uma experiência e vivência em tutoria na disciplina Promoção da Saúde 3 da Universidade de Brasília

Estéfane Jennifer Santos Câmara

Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, Universidade de
Brasília – UnB
estefanejennifer@gmail.com

André Ribeiro da Silva

Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, Universidade de
Brasília – UnB
andreriibeiro@unb.br

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3561184>

Resumo

O objetivo desse estudo foi relatar a experiência como tutora de uma disciplina semipresencial, aberta para todos os cursos da Universidade de Brasília (UnB). Estudo descritivo, com caráter de relato de experiência sobre a disciplina Promoção da Saúde 3 (PS3). A grande colaboração Inter profissional auxilia no baixo índice de evasão e reprovação dos alunos, atendendo as perspectivas de interação e trabalho em grupo e a reflexão que a disciplina PS3 aborda, seja em qualquer curso da UnB, têm resultados positivos e satisfatórios tanto para os alunos, tanto para quem vivencia a tutoria. Diante do relato exposto, pode-se findar que em suma a Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que estimula a produção e integração de vários tipos de conhecimentos científicos, onde a democratização do saber, segue uma linha tênue com as oportunidades de acesso ao conhecimento.

Palavras-chave: Monitoria; Prática Colaborativa Online; Promoção da Saúde; Tutoria.

Online collaborative learning: an experience and experience in tutoring in the Health Promotion 3 discipline of the University of Brasilia

Abstract

The objective of this study was to report the experience as a tutor of a semipresential discipline, open to all courses of the University of Brasilia (UnB). Descriptive study, with

character of experience report on the discipline Health Promotion 3 (PS3). The great collaboration Inter professional helps in the low rate of evasion and disapproval of the students, attending the perspectives of interaction and work in group and the reflection that the discipline PS3 addresses, be in any course of the UnB, have positive and satisfactory results both for the students, both for those who experience tutoring. In view of the above, it can be concluded that, in short, Distance Education (EAD) is a teaching modality that stimulates the production and integration of various types of scientific knowledge, where the democratization of knowledge follows a tenuous line with the opportunities access to knowledge.

Keywords: Health Promotion; Mentoring; Monitoring; Online Collaborative Practice.

Aprendizaje colaborativo en línea: una experiencia y vivencia de tutoría en la disciplina de Promoción de la Salud 3 de la Universidad de Brasíla

Resumen

El objetivo de este estudio fue relatar la experiencia como tutor de una disciplina semi-presencial, abierta para todos los cursos de la Universidad de Brasíla (UnB). Se trata de un estudio descriptivo, con carácter de experiencia sobre la disciplina Promoción de la Salud 3 (PS3). La gran colaboración interprofesional ayudó en la baja tasa de abandono y al fracaso de los alumnos, encontrando las perspectivas de interacción y trabajo en grupo y la reflexión que la disciplina PS3 aborda, ya sea en cualquier curso de la UnB, teniendo resultados positivos y satisfactorios tanto para los alumnos, como para los que experimentan la tutoría. Por lo anterior, se puede concluir que, la Educación a Distancia (ED) es una modalidad de enseñanza que estimula la producción e integración de diversos tipos de conocimiento científico, donde la democratización del conocimiento sigue una línea tenue junto a las oportunidades de acceso al conocimiento.

Palabras clave: Monitoreo; Práctica colaborativa en línea; Promoción de la salud; Tutoría.

1 Introdução

Uma inovação que auxilia a mediação didático pedagógica, é a Educação a Distância (EaD) que é definida como modalidade educacional na qual desenvolve os processos de ensino e aprendizagem.

Para Araujo e Maltez (2008), A educação a distância (EaD), também chamada de Teleducação, em sua forma embrionária e empírica é conhecida desde o século XIX,

mas somente nas últimas décadas assumiu status que a coloca no cume das atenções pedagógicas de um número cada vez maior de países.

Surgem novos aspectos para a Educação a Distância com a chegada das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A distribuição de conteúdo e a relação interprofissional dos estudantes e professores se agrega através das plataformas de ensino. Associando rapidez à interação, as tecnologias digitais se tornam aliadas, quando uma matéria específica é abrangente e de grande importância para vários cursos dentro da Universidade.

Nos artifícios de ensino e aprendizagem em simbiose com a globalização, ocorre a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, que auxiliam estudantes e professores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2002).

As experiências sobre os saberes docentes e discentes têm despertado grande interesse enquanto campo de pesquisa. Percebe-se grande influência de várias literaturas quando o assunto é Promoção da Saúde. Nesta disciplina EaD a nível de graduação o trabalho é descentralizado a apenas um profissional. Quebra-se a hierarquia de que somente uma pessoa é responsável pela elaboração e qualificação, e correção das tarefas desenvolvidas. O professor além de ser um profissional que adquire e desenvolve conhecimentos a partir da prática, também é desenvolvedor de novos saberes e ensinamentos. Bem como, auxiliando outros alunos a se destacarem na docência, sendo ainda alunos. A disciplina PS3, é vista como representante de uma inovação acadêmica, que pretende contribuir com o desenvolvimento da promoção da saúde em todos os cursos da Universidade de Brasília. A partir da orientação e colaboração dos professores, tutores e monitores, a plataforma é controlada e organizada por várias pessoas que fazem parte de um grande sistema que contempla vários alunos.

Método

Este é um estudo descritivo, com caráter de relato de experiência sobre a tutoria semipresencial da disciplina on-line “Promoção da Saúde” ofertada pelo Núcleo de Estudos em Educação e Promoção da Saúde e Projetos Inclusivos (Nesprom) do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares (Ceam) da Universidade de Brasília (UnB).

A tutoria foi realizada no segundo semestre do ano de 2018, sendo que 320 alunos foram divididos entre 20 turmas com 16 alunos cada, que são acompanhadas por 20 tutores e monitores e supervisionada por 10 professores colaboradores do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares (Ceam).

Segundo Cortelazzo e Romanowski (2007, p. 17), considera-se que a diferença básica entre educação presencial e a distância está no fato de que, nesta, o aluno constrói o conhecimento - ou seja, aprende - e desenvolve competências, habilidades, atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e à sua própria vida, no tempo e local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula e do professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou tutores), atuando ora a distância, ora em presença física ou virtual, e com o apoio de sistemas de gestão e operacionalização específicos, bem como de materiais didáticos intencionalmente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos meios de comunicação.

2 Disciplina de Promoção da Saúde 3

Ofertada para todos os cursos, sem pré-requisito a disciplina PS3 visa estimular o aprendizado e a reflexão acerca das crises do mundo moderno que se caracterizam pelo não cumprimento da promessa de igualdade, liberdade, solidariedade e paz. Rediscutir esses valores é compromisso de todas as áreas científicas, afim de desenvolver valores e princípios que propiciem o crescimento e desenvolvimento de políticas públicas que promovam a saúde pública no Brasil.

A 51ª Assembléia Mundial da Saúde, ocorrida em 2000, aponta o desafio de saúde para todos no século XXI, reafirma o compromisso da saúde ser um direito fundamental dos seres humanos e enfatiza a relação entre saúde e os preceitos éticos de equidade, solidariedade e justiça social. Nela, os países assumiram um compromisso de abordar os determinantes básicos e os pré-requisitos para a saúde e reconheceram que a saúde é fruto de um trabalho interdependente de todas as nações, comunidades, famílias e indivíduos (BRASIL, 2002).

A promoção de saúde envolve, segundo Cerqueira (1997), duas dimensões: a conceitual – princípios, premissas e conceitos que sustentam o discurso da promoção de saúde – e a metodológica – que se refere às práticas, planos de ação, estratégias, formas de intervenção e instrumental metodológico.

A promoção da saúde leva a refletir sobre o objeto saúde. Sem ter a pretensão de finalizar esta discussão, propomos que saúde é um conceito em construção, em movimento, dependendo de valores sociais, culturais, subjetivos e históricos. Podemos dizer que é a busca de uma relação harmoniosa que nos permita viver com qualidade, que depende de um melhor conhecimento e aceitação de nós mesmos, de relações mais solidárias, tolerantes com os outros, relações cidadãos com o Estado e relação de extremo respeito a natureza, em uma atitude de responsabilidade ecológica com a vida sobre a terra e com o futuro. Estas relações significam construir saúde em seu sentido mais amplo, radicalizar na luta contra as desigualdades e participar na construção de cidadania e da constituição de sujeitos. Sujeitos que amam, sofrem, adoecem, buscam suas curas, necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos (BRASIL, 2002).

A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde (BRASIL, 2010).

3 Discussões acerca da experiência

A grande colaboração Inter profissional, auxilia no baixo índice de evasão e reprovação dos alunos, atendendo as perspectivas de interação e trabalho em grupo e a reflexão que a matéria Promoção da saúde aborda, seja em qualquer curso da Universidade de Brasília, têm resultados positivos e satisfatórios tanto para os alunos, tanto para quem vivencia a tutoria.

Dentre dos saberes aprendidos como aluna da matéria no primeiro semestre de 2018, tive a percepção de estar mais integrada com outros cursos os quais nunca tive contato. A disciplina PS3 consiste na realização de várias oficinas num espaço para entrega de duas semanas. As oficinas contam com momentos, que ditam temas ao

qual será abordado os textos. A partir das respostas dos alunos ao longo da matéria, conseguíamos conhecer melhor as pessoas que estavam na nossa turma, desde as atividades e respostas de cada docente poderíamos interagir e comentar suas respostas. Cronologicamente, ao passo que os exercícios vão sendo entregues, novos momentos são abertos para leitura, elaboração de respostas, e bastante reflexão. A matéria também propõe trabalhos em grupo, onde você precisa interagir com os alunos de outras áreas, e desenvolvem um trabalho centrado no tema de Promoção da Saúde, objeto que abrange todos os campos da Universidade.

Mais tarde no segundo semestre de 2018, decido entrar para a tutoria. Esquema em que o professor delega funções para cada membro que faz parte da organização da matéria. Supervisor, Tutor, e Monitor. Cada um é responsável por uma engrenagem que faz a máquina funcionar. Pela ótica da tutoria, tem-se como responsabilidade orientar os alunos, responder às dúvidas, corrigir às tarefas, motivar e interagir para a realização dos momentos de cada oficina. Trabalho essencial para que a matéria funcione em tempo integral para os alunos matriculados. Esta forma de trabalhar, é amplamente importante para o estudo multiprofissional e interprofissional com auxílio da prática colaborativa. Onde destaca-se quatro tipos envolvidos de saberes: o de formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os experienciais, que são transmitidos através desta matéria sem pré-requisito, que inclui conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino; aos conhecimentos relacionados promoção da saúde; e aos saberes que resultam da colaboração entre alunos e professores no próprio exercício da atividade profissional que são produzidos por meio da vivência de situações relacionadas as atividades estabelecidas com alunos de vários cursos.

Também o que faz a disciplina PS3 ser atrativa além da colaboração por trás das atividades, é que os próprios alunos que são tutores, avaliam as tarefas de outros alunos. Promovendo a leitura crítica, e designando responsabilidades acadêmicas. Mas sempre com a observação e auxílio dos professores e supervisores. Proporcionando a empatia e atenção, e principalmente fomentando o aprendizado acadêmico.

4 Considerações

Diante do relato exposto, pode-se findar que em suma a EaD é uma modalidade de ensino que estimula a produção e integração de vários tipos de conhecimentos científicos. Onde a democratização do saber, segue uma linha tênue com as oportunidades de acesso ao conhecimento. Propagando e difundindo oficinas e temas, acerca de uma temática de grande importância para o mundo. O exposto demonstra a reflexão feita acerca do papel do tutor à distância e sua função de motivador em que envolve tempo, responsabilidade e um olhar crítico que para as correções que tende a ser uma forma inovadora de colaboração e também aprendizado, pois este, é mútuo. É imprescindível estar sempre atualizado nos aspectos do conteúdo para sanar dúvidas, e conhecer o tema que é abordado em cada oficina para poder elucidar aos alunos caso seja necessário. Na crescente ampliação de cursos na modalidade EaD, o tutor tem papel importante diante dos recursos tecnológicos disponíveis. A imagem de tutor estabelece uma relação de igualdade para com o aluno, onde há compreensão, empatia, respeito, e colaboração, para amparar e dialogar nos momentos de dúvida e desmotivação que tanto acontecem na realidade acadêmica.

5 Agradecimentos

Ao ensino que possibilitou uma ferramenta de integração e informação entre vários cursos, agrupando a temática de Promoção da Saúde.

Ao professor André Ribeiro da Silva, pela orientação e oportunidade de me agregar a tutoria e aos alunos da minha turma, que sempre dialogou e me tratou com respeito.

Referências

ARAÚJO, S. T.; MALTEZ, M. G. L. **Educação a distância**: retrospectiva histórica. Disponível em: <http://virtuallcursos.com.br/historiaead.php>. Acesso em: 28 jul 2008.

BRASIL, Ministério da Saúde. Vamos Promover Nossa Saúde?, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 3. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

CERQUEIRA, M T. Promoción de la salud y educación para la salud: retos y perspectivas. In: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. **La promoción de la salud y la educación para la salud en América Latina**: un análisis sectorial. Ginebra: Editorial de La Universidad de Puerto Rico, 1997. p. 7-48.

CORTELAZZO, I. B.; ROMANOWSKI, J. P. **Guia de orientação de curso**. Curitiba: lbpex, 2007.